

№УДК 725.83

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ С РЕКРЕАЦИОННЫМИ ЗОНАМИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

КОРНИЛОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

доктор архитектуры, профессор НАО «КАТИУ им. С. Сейфуллина»,
г. Астана, Республика Казахстан

АНДРИШУЛИК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

магистр, старший преподаватель НАО «КАТИУ им. С. Сейфуллина»,
г. Астана, Республика Казахстан

КАЗАНКАПОВА ЯСМИНА ЖЕНИСОВНА

студент НАО «КАТИУ им. С. Сейфуллина»,
г. Астана, Республика Казахстан

***Аннотация.** В ходе исследования рассмотрены предпосылки формирования культурно-общественных центров в качестве комплексных объектов, объединяющих функции культуры, досуга и общественного взаимодействия. Их развитие связано с тем, что в процессе урбанизации и с изменением образа жизни населения, появляется потребность в создании пространств коммуникации и отдыха, отвечающих современным социокультурным требованиям. Объекты и пространства подобного типа выполняют культурно-просветительскую и рекреационную функцию, что обеспечивает возможность для отдыха, общения и восстановления жизненных сил человека.*

***Ключевые слова:** Культурно-общественный центр, устойчивое развитие, концептуально-теоретическая модель, экологические факторы, социально-экономические условия, рекреационная зона, многофункциональность, биоклиматическое проектирование, энергоэффективное проектирование.*

В процессе проведения исследования выявлено, что первые культурно-общественные центры появились в результате стремления объединить функции просвещения, отдыха и общения в едином пространстве. Прототипы обнаруживаются с античных времен - в агорах и форумах Древней Греции и Рима. Там проходили общественные собрания, театральные представления, праздники, торговля.

В эпоху Возрождения появились первые общественные здания, предназначенные для выставок, собраний и музыкальных мероприятий, что объединяло культурную и социальную активность.

В XIX веке, с развитием индустриализации, появились народные дома, читальни, рабочие клубы, которые функционировали для просвещения, самодеятельности и общественного общения, что стало прообразом современных культурных центров.

Следует отметить значение советского периода, в который формировался устойчивый тип домов культуры - архитектурного комплекса, включающего в себя зрительный зал, кружковые помещения, библиотеки, танцевальные и выставочные залы. С тех времен становление культурно-общественных центров продолжается до появления современных многофункциональных комплексов [1].

Зарубежный опыт проектирования культурно-общественных центров демонстрирует, что необходимо формирование именно многофункциональной среды, в которой будет объединены культура, образование, рекреация и устойчивое развитие городской территории. Основное внимание следует уделять интеграции архитектурных решений в природный и социальный контекст, что позволяет создавать пространства, способствующие общению,

творчеству и отдыху горожан. В процессе проведения исследования, проанализированы примеры таких объектов, как библиотека Oodi в Хельсинки, центр «Зарядье» в Москве, оперный театр в Осло и парк La Villette в Париже, где применены подобные принципы [2].

Современное состояние культурно-общественных пространств Северного Казахстана характеризуется тем, что как таковые многофункциональные здания, объединяющие в себе разные направленности находятся в недостатке: неравномерное развитие инфраструктуры, слабая интеграция природных зон, а также рекреационных площадок.

Проведённый натурный анализ восьми объектов города Астаны позволил выявить необходимость комплексного благоустройства и создания многофункциональных зон, которые обязательно должны быть адаптированы к климатическим условиям региона.

При этом выявлено, что природно-климатические и экологические факторы оказывают значительное влияние на архитектурное формирование культурно-общественных пространств. Для северных регионов актуально использование энергоэффективных решений, особенно важно учитывать суровые климатические условия и внедрять принципы ветрозащиты и использования местных материалов, чтобы присутствовало обеспечение устойчивости и адаптивности объектов к климатическим условиям [3].

Социально-экономические условия региона диктуют основные принципы функциональной направленности культурных центров. Рост урбанизации, повышение мобильности населения и изменение форм досуга требуют создания доступных и многофункциональных пространств, которые способны стать центрами общественной коммуникации и креативного развития.

Наряду с натурными исследованиями по данной теме было проведено социологическое исследование в виде опроса, в котором приняло участие 183 респондента из населения г. Астаны, из которых 60,7% женского пола остальные 39,3% мужского. Прежде всего, респонденты демонстрируют ярко выраженный интерес к комбинированным общественным и рекреационным зонам, функционирующим как летом, так и зимой (75%). Большая часть участников опроса выбирает сочетание разных видов досуга: активный – 48,8% (спорт, прогулки), спокойный – 42,9% (чтение, отдых на природе), а также социальный – 35,7% (концерты, выставки). Это указывает на то, что многофункциональные универсальные пространства наиболее востребованы.

Одной из ключевых проблем, на которую указало большинство опрошенных (46,4%), является недостаток благоустройства (отсутствие удобных пешеходных связей, нехватку мест для отдыха, дефицит озеленения, отсутствие навесов). Часто подчёркивался недостаток защищенности от ветра и холода (44%).

Респонденты активно поддерживают формирование культурных, образовательных и коворкинг-функций в составе общественных центров (77%). Культурные мероприятия, мастер-классы, библиотеки, детские и семейные зоны и кафе наиболее часто встречаются среди выбранных функций. Это указывает на то, что молодёжная аудитория рассматривает такие центры не только как место отдыха, но и как пространство для развития, обучения и социальной коммуникации.

Результаты опроса подтверждают, что социальные потребности населения заключаются в запросе на интеграцию культурных, спортивных, рекреационных и образовательных функций в единую адаптивную систему, с предоставленным комфортом в условиях круглогодичного использования.

Научно-технические факторы способствуют формированию новых типологий культурно-общественных комплексов. Особенно важно упомянуть роль цифровизации, внедрения «умных» технологий, автоматизация систем микроклимата, внедрение энергоэффективных решений и использование экологически безопасных материалов, что повышает экологичность, способствует комфорту и долговечности сооружений [4].

Перспективные направления развития культурно-общественных пространств связаны с тем, что есть необходимость в интеграции крытых и открытых зон, что позволит создавать

всесезонных пространства путем применения биоклиматических и адаптивных решений. Для Северного Казахстана актуальны архитектурные решения, обеспечивающие ветрозащиту, энергоэффективность, что способствует внедрению круглогодичного пользования[5].

Разработанная в процессе проведения исследования концептуально-теоретическая модель формирования культурно-общественного центра с рекреационными зонами включает функциональные, пространственные и экологические принципы, которые находятся во взаимосвязи, а также условия круглогодичного пользования, гибкости, энергоэффективности, социальной инклюзии и ландшафтной интеграции, отражающие специфику северных регионов. Практическое применение модели в проектировании позволяет формировать устойчивые и адаптивные культурно-общественные комплексы, которые объединяют рекреационные и культурные функции, что способствует социальной востребованности.

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы:

1. Проведённый анализ исторических предпосылок возникновения культурно-общественных центров и эволюции их архитектурных форм позволил установить, что общественные пространства изначально исполняли одну из самых важных социальных функций; они объединяли людей для общения, обмена идеями.

2. Природно-климатические особенности Северного Казахстана требуют особого подхода к решениям при архитектурном проектировании. Эффективны методы биоклиматического и энергоэффективного проектирования, внедрение которых позволит обеспечить микроклиматический комфорт.

3. Опрос респондентов позволил получить прямое представление о реальных потребностях. Результаты показали, что опрошиваемые ожидают появления многофункциональных пространств, которые будут адаптированы к климату и круглогодичному пользованию, поэтому востребованными оказались комбинированные зоны отдыха, которые включают в себя спортивные, культурные, образовательные и рекреационные функции.

4. Установлено влияние научно-технических факторов: применение цифровых технологий, автоматизация инженерных систем, использование инновационных строительных материалов и «умных» технологий, которые направлены на повышение качества и устойчивости архитектурных сооружений.

5. Сформулированы основные закономерности и принципы формирования культурно-общественных пространств. В основе концепции концептуально-теоретической модели лежит системный подход, объединяющий три ключевых принципа: социально-функциональный; архитектурно-пространственный; экологико-технический.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Сайковская Е. С. Возникновение и развитие понятия досуговых учреждений в историческом аспекте // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2019. № 5 (185). С. 157–163.
2. Бабарыкина Д. В. Международный опыт проектирования общественных пространств в условиях холодного климата // Архитектура и градостроительство Севера. 2024. № 2 (58). С. 45–53.
3. Каракова Т. В., Карабаев Г. А. Влияние климатических факторов Северного Казахстана на формирование центров социальной активности населения // Сборник научных статей. 2019.
4. Калауулы А. Е. Особенности формирования энергоэффективности в архитектурно-строительном комплексе Казахстана // Строительство и архитектура. 2023. № 4 (12). С. 112–118.
5. Казбеков Е. Е. Перспективы развития «зелёного» инновационного строительства в Казахстане // Научный вестник строительства и архитектуры. 2016. № 3 (14). С. 52–59.